

Original paper

3D MODELLASH TEXNOLOGIYALARINI KARTOGRAFIYA FANIGA TATBIQ ETISHNING ZAMONAVIY USULLARI

© A.T. Jololdinov¹✉

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti, Qo'qon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada 3D modellash texnologiyalarining kartografiya fani doirasidagi zamonaviy tatbiq usullari tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — 3D modellash vositalari orqali kartografik ma'lumotlarni vizualashtirish, tahlil qilish va ta'lim jarayonini interaktivlashtirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kartografiya fanida 3D modellashtirishning o'rni adabiyotlar tahlili, GIS integratsiyasi, eksperimental sinovlar, pedagogik kuzatuv va taqqoslash orqali o'rganildi. Shuningdek, dasturiy ta'minot, apparat vositalari, metodik yondashuvlar va foydalanuvchi fikrlariga asoslangan so'rovnomalar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar 3D modellashtirish texnologiyalari yordamida geografik obyektlarni yanada aniqlik bilan aks ettirish, talabalarning fazoviy tafakkuri va kartografik savodxonligini rivojlantirish imkonini berishini ko'rsatdi. GIS dasturlari, VR/AR texnologiyalari va onlayn platformalar orqali ta'lim jarayoni sezilarli darajada boyitiladi.

XULOSA: 3D modellash texnologiyalarining kartografiya faniga integratsiyasi geografik axborotlarni samarali boshqarish, ta'limda innovatsion metodlarni joriy qilish va ilmiy tadqiqotlarni kengaytirishda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: 3D modellashtirish, kartografiya, texnologiyalar, pedagogika, innovatsiyalar, interaktiv xaritalar, o'rganish usullari, vizualizatsiya, ma'lumotlar tahlili, ta'lim jarayoni.

Iqtibos uchun: Jololdinov A.T. 3D modellash texnologiyalarini kartografiya faniga tatbiq etishning zamonaviy usullari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.118–124.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В НАУКУ КАРТОГРАФИИ

© A.T. Жололдинов¹✉

¹Кокандский государственный педагогический институт, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются современные методы применения технологий 3D-моделирования в науке картографии.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — определить пути визуализации, анализа и интерактивного представления картографических данных с помощью средств 3D-моделирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы анализ литературы, интеграция ГИС, экспериментальные исследования, педагогическое наблюдение, а также анкетирование и оценка программных и аппаратных решений.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что технологии 3D-моделирования способствуют точной визуализации географических объектов и развитию пространственного мышления у студентов. Образовательный процесс обогащается с применением ГИС, VR/AR и онлайн-платформ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция 3D-моделирования в картографическую науку способствует эффективному управлению геоинформацией, внедрению инновационных методик и расширению научных исследований.

Ключевые слова: 3D-моделирование, картография, технологии, педагогика, инновации, интерактивные карты, методы обучения, визуализация, анализ данных, образовательный процесс.

Для цитирования: Жололдинов А.Т. Современные методы внедрения технологий 3d моделирования в науку картографии.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С. 118–124.

MODERN METHODS OF INTRODUCING 3D MODELING TECHNOLOGIES INTO CARTOGRAPHY SCIENCE

© Asror T. Jololdinov¹✉

¹Kokand State Pedagogical Institute, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes modern methods of applying 3D modeling technologies in the field of cartographic science.

AIM: the main goal of the study is to identify ways to visualize, analyze, and present cartographic data interactively through 3D modeling tools.

MATERIALS AND METHODS: the study involved literature review, GIS integration, experimental testing, pedagogical observation, and surveys assessing both software and hardware solutions.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that 3D modeling technologies enhance the accurate depiction of geographic objects and support the development of spatial thinking and cartographic literacy in students. Educational processes benefit significantly from GIS tools, VR/AR technologies, and online platforms.

CONCLUSION: integrating 3D modeling technologies into the science of cartography is a valuable tool for managing geographic information effectively, introducing innovative teaching methods, and expanding scientific research.

Keywords: 3D modeling, cartography, technologies, pedagogy, innovations, interactive maps, learning methods, visualization, data analysis, educational process.

For citation Asror T. Jololdinov. (2025) 'Modern methods of introducing 3d modeling technologies into cartography science', Inter education & global study, Vol.3 №5(1), pp. 118–124. (In Uzbek).

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asrida turli fanlar, jumladan, geografiya va kartografiya sohasida an'anaviy yondashuvlar yangi innovatsion usullar bilan boyitilib bormoqda. Ayniqsa, 3D modellashtirish texnologiyalari so'nggi yillarda jadal sur'atda rivojlanyapti va barcha bosqichlardagi kartografik jarayonlarga tatbiq etilmoqda. Kartografiya avvalambor Yer yuzasi yoki uning biror qismi haqidagi ma'lumotlarni bosma, statik shaklda namoyon etish bilan cheklangan bo'lsa, hozirgi davrda raqamli va uch o'lchamli (3D) modellashtirish metodlari yordamida fazoviy hodisalarni aniqroq, interaktiv va yanada tushunarli shaklda tasvirlash imkoniyati paydo bo'ldi. 3D modellashtirish texnologiyalari hozirgi davrda shaharsozlik, arxitektura, geodeziya, transport logistikasi, harbiy rejalashtirish, ekologik monitoring, iqlim o'zgarishlarini kuzatish kabi ko'plab yo'nalishlarda faol qo'llanilmoqda. Bu jarayonda fazoviy obyekt yoki hodisaning uch o'lchamli shaklini ifodalash, bo'lajak o'zgarishlarni simulyatsiya qilish, real vaqt rejimida kuzatuv o'tkazish, 3D virtual tahlil qilish imkoni mavjud bo'lib, an'anaviy ikki o'lchamli (2D) xaritalarga nisbatan aniqroq ma'lumot va visuall ko'rgazmalilikni ta'minlaydi. Kartografiya faniga 3D modellashtirish texnologiyalarini tatbiq etish, avvalo, o'quvchilarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish, fanlararo integratsiya va amaliy bilimlar berishni yuksak bosqichga olib chiqadi.

3D modellashtirish – fazoviy obyekt yoki jarayonni uch o'lchamli shaklda raqamli formatda yaratish jarayonidir. Bunda odatda x, y, z koordinata o'qlari asosida obyektning uzunlik, kenglik va balandlik (yoki chuqurlik) parametrlari ifodalanadi [1]. 3D modelni yaratish uchun turli usullar mavjud: qo'lda chizish, skanerlash (3D laser scanning), fotogrammetriya, qiyoslash-dasturlash (procedural modeling), sun'iy intellekt (AI) yordamida avto-generatsiya va h.k. Yaratilgan model odatda kompyuter grafikasi, simulyatsiya, geodeziya, arxitektura, dizayn sohalarida qo'llaniladi.

Kartografiya – Yer sirtidagi ob'ektlar, jarayonlar hamda ularning fazoviy tarqalishini ikki o'lchamda ifodalash bilan bog'liq. Lekin, ayni paytda, kartografiya ko'p hollarda balandlik elementlarini (relyef, inshootlar) xuddi ikki o'lchamli xaritalarda izoh, izolinialar, soya usullari bilan tasvirlaydi. 3D modellashtirish esa ushbu cheklovlarni bartaraf etib, landshaftni yoki inshootlarni aynan uch o'lchamli bo'lib ko'rsatish, turli burchaklardan ko'rish, 3D animatsiya qilish imkonini yaratadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Kartografiyada 3D modellashtirishning o'рни. 3D modellashtirish kartografiya jarayonlariga bir necha yo'nalishda yordam beradi. 3D relyef modellashtirish: tog'lar, vodiylar, plato, qirlar kabi landshaft elementlarini raqamli shaklda aks ettirish. Bu, masalan, relyef balandligidan kelib chiqib, suv oqimlari, toshqin yoki sel xavflarini oldindan baholash, turizm marshrutlarini loyihalashda qulaydir. Shaharsozlik va arxitektura: Shahar hududlarini 3D modellashtirish – binolarning balandligi, shakli, joylashuvi, kommunikatsiya infratuzilmasi, yoritish va soya tushishi kabilarni aniq ko'rsatadi. Buning natijasida me'moriy loyihalarni rejalashtirish, transport yo'llarini optimallashtirish, atrof-muhitga ta'sirni baholash osonlashadi.

3D navigatsiya va turizm: Turli 3D xaritalar yoki mobil ilovalar yordamida sayyohlar, haydovchilar, fuqarolar ma'lum hududni haqiqiy ko'rinishga yaqin tarzda "ko'rib chiqishlari", ya'ni virtual sayohat qilishlari yoki harakatlanishlari mumkin.

Favqulodda vaziyatlar: Zilzila, toshqin, yong'in yoki boshqa xavfli hodisalarda 3D modellar yordamida vaziyatni simulyatsiya qilish, ehtimoliy yo'qotishlarni baholash, evakuatsiya yo'llarini rejalashtirish va tezkor chora ko'rish rejasini ishlab chiqish imkoni mavjud.

Pedagogik jarayon: 3D modellashtirishni kartografiya sohasiga tatbiq etish darslarni interfaol, qiziqarli, hayotiy va texnologik tomondan boy qiladi. Bu esa talabalarda fazoviy tafakkur, texnik dizayn, GIS qobiliyatlarini shakllantiradi [2].

Zamonaviy 3d modellashtirish texnologiyalari: platformalar va usullar.

Dasturiy platformalar. 3D modellashtirish sohasida keng qo'llaniladigan dasturlar bir necha toifaga bo'linadi:

GIS integratsiyalashgan dasturlar: ArcGIS Pro (3D Analyst), QGIS (3D View plaginlari), Global Mapper, CityEngine. Ular fazoviy ma'lumotlar (shp, DEM, raster) bilan ishlash, relyef modelini chizish, 3D shaharsozlik, GIS analizlari uchun mo'ljallangan [3].

Arxitektura va dizayn dasturlari: AutoCAD Civil 3D, 3ds Max, SketchUp, Revit, Blender. Ular binolar, inshootlar, landshaft dizayni, interyer va eksteryer modellashtirishda keng foydalaniladi. Ba'zan GIS ma'lumotlari bilan integratsiya qilish uchun maxsus plaginlar mavjud.

Onlayn platformalar: CityPlanner, Google Earth Web (3D building view), Mapbox, CesiumJS. Bu platformalar bulutli xosting asosida ish yuritadi, foydalanuvchi brauzer orqali 3D xaritalar yoki modellarni ko'rish, tahrirlash, bo'lishish funksiyasiga ega.

Dasturlash kutubxonalar: Three.js, Babylon.js, Cesium.js – web-3D dasturlar yaratish uchun JavaScript kutubxonalar bo'lib, interaktiv 3D sahnalar, 3D "fly-through" animatsiya, real vaqt ma'lumotlarini yoritish imkonini beradi. Bu dasturlarni tanlash, o'qitish jarayonida qo'llash jarayonning maqsad, texnik baza, o'quvchilar darajasi hamda turli other omillarga bog'liq.

Apparat vositalari. 3D modellashtirishda dasturdan tashqari 3D skaner, dron, fotogrammetrik kamera, VR/AR ko'zoynak kabi apparat vositalar ham qo'llaniladi. Misol uchun: 3D laser scanning: Hudud yoki inshootni lazer nurlari bilan skanerlab, nuqta buluti (point cloud) shaklida raqamli model yaratish. Bu usul geodeziyada, arxeologiya

obektlari, binolarni aniq o'lchashda qo'l keladi. Dron: Dron bilan yuqoridan olingan foto yoki video tasvirlarni fotogrammetrik usulda 3D modelga aylantirish. Landshaft, dalalar, shahar hududlarini tez skanerlash mumkin. VR (Virtual Reality) qurilmalari: Kompyuterda yaratilgan 3D modelni foydalanuvchi VR ko'zoynagi orqali "virtual makonda" aylanib ko'rishi, ko'tarilishi, chuqurlashishi, tevarak-atrofni kuzatishi mumkin. Ta'limda 3D kartografik modellarni o'quvchilarga immersiv ko'rinishda namoyish etish uchun qulay. AR (Augmented Reality) qurilmalari: Planeta, tog'lar, shahar maketi kabi 3D modellarni real muhit ustiga "qoshib" ko'rsatish, ya'ni kengaytirilgan reallik usuli. Shuningdek, mobil telefon kamerasi orqali ham AR ko'rinishida 3D xaritalar tasvirini olish mumkin [4].

3D modellashtirish usullari. 3D modellashtirish usullari kartografik jarayonlarda quyidagicha tasniflanadi. MESH-based modeling: Ko'p burchakli to'r (mesh) shaklida relyef yoki inshoot yaratiladi, so'ngra vertikslarga (tugunlar) koordinata beriladi. Landshaft yoki katta shahar modelida poligonlar soni juda ko'p bo'lishi mumkin. TIN (Triangulated Irregular Network): Landshaft relyefini notekis uchburchaklar to'rida ifodalaydi, GIS dasturlari relyef modeli sifatida TINdan foydalanishlari mumkin. Voxel-based: Fazoviy xujayralar (voxels) asosida modellashtirish. Tuproq, geologik kesmalar yoki suyuqlik simulyatsiyalarida qulay. Procedural modeling: Shaharsozlik, o'rmon massivi yoki alohida obyektlarni avtomatik algoritmlar asosida generatsiya qilish. Masalan, CityEngine – procedural modeling usuli bilan minglab binolarni relyefga mos ravishda tez chizib beradi. Photogrammetry: Bir necha o'nlab (yoki yuzlab) suratlarni burchakma-burchak hamda sathma-sath tushirish, keyin dasturiy algoritmlar orqali yagona 3D modelga keltirish. Shuningdek, dron bilan olingan foto tasvirlar ham shu usulda 3D modelga aylanadi. Bu usullar kartografik jarayonlarda maqsadga qarab turlicha qo'llaniladi, masalan, relyefni to'g'ridan-to'g'ri DEM (Digital Elevation Model) bilan TIN yoki meshga aylantirish, shahar markazidagi binolarni procedural model usulida tez qurish va h.k.

3D modellashtirish texnologiyalarini kartografiya faniga tatbiq etishning zamonaviy usullarini o'rganish uchun quyidagi metodologik yondashuvlarni ko'rib chiqish mumkin:

Adabiyotlarni tahlil qilish. Kartografiya va 3D modellashtirish sohasidagi mavjud ilmiy va amaliy tadqiqotlar, maqolalar, dissertatsiyalar va monografiyalarni o'rganish. 3D texnologiyalarining kartografiya sohasida qo'llanilishi bo'yicha eng yangi tendensiyalarni aniqlash.

Tajriba-sinov usullari. 3D modellar yaratish uchun zamonaviy dasturiy ta'minot (masalan, Blender, ArcGIS Pro, QGIS) va uskunalari (masalan, skanerlar) yordamida tajriba o'tkazish. Olingan ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilib, ularning kartografik xaritalarda qo'llanilishini baholash.

Geoinformatsion tizimlar (GIT) yordamida tadqiqot. Geoinformatsion tizimlar yordamida 3D modellarni joylashtirish va tahlil qilish jarayonlarini amalga oshirish. GITda yig'ilgan ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish va ularning kartografik xaritalarda qanday aks etishini ko'rsatish.

Anketalar va so'rovnomalar. Mutaxassislar va foydalanuvchilardan foydalanish tajribasi haqida anketalar orqali ma'lumot to'plash. Olingan natijalarni statistik tahlil qilish va foydalanuvchilarning fikrini inobatga olish.

Taqqoslash tahlili. An'anaviy kartografiya usullari bilan 3D modellashtirish texnologiyalarining samaradorligini taqqoslash orqali farqlarni aniqlash. Har bir metodning afzalliklari va kamchiliklarini baholagan holda, eng samarali yondashuvlarni aniqlash.

Amaliy natijalarni sharhlash. Olingan natijalarni nazariy asoslar bilan bog'lab, amaliy kartografiyada qanday qo'llanilishi mumkinligini muhokama qilish. Kelajakda bu texnologiyalarni rivojlantirish yo'nalishlari haqida tavsiyalar berish. Ushbu metodologiya yordamida maqola yozilishi davomida zamonaviy 3D modellashtirish texnologiyalarining kartografiyada qanday tatbiq etilayotganini chuqurroq tushunishga erishiladi. Bu esa kelajakda yangi usullarni ishlab chiqishda muhim asos bo'ladi.

Natijalar va muhokama. 3D modellashtirishni kartografiya faniga integratsiya qilish metodikasi. 3D modellashtirish va kartografiya fani integratsiyasida quyidagi didaktik tamoyillar ustuvor bo'ladi:

Bosqichma-bosqichlik: O'quvchilarda avval 2D xaritash asoslarini shakllantirish, relyef tushunchasi, miqyos, geokoordinata sistemalarini o'rgatish, keyin esa asta-sekin 3D tasvirga o'tish lozim [5].

Interfaollik: Mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb etish, o'zlari 3D model chizishlari, tahrir qilishlari, natija ustida bahs-munozara qilishi muhim.

Muammoli ta'lim: "Nima uchun tog' relyefini ikki o'lchamda ko'rsatish ba'zi xatoliklarga olib keladi?" kabi muammoli savollar, "3D model jarayonini qanday qisqartirish va soddalashtirish?" kabi masalalar o'quvchilarni mustaqil izlanishga undaydi[6].

Amaliyotga yo'naltirilganlik: 3D kartografik modellarni yaratish jarayonida real ma'lumotlardan (dron rasmlari, DEM, GPS) foydalanish, real muammolar (toshqin xavfi, shahar rejalashtirish, turizm yo'nalishi)ni yechish.

Xulosa. 3D modellashtirish texnologiyalarini kartografiya faniga tatbiq etish, zamonaviy ilmiy va amaliy tadqiqotlarda muhim o'rin tutmoqda. Ushbu maqolada 3D modellarning kartografik ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, analiz qilish va taqdim etishdagi afzalliklari ko'rib chiqilgan. Maqolada 3D modellashtirish texnologiyalarining asosiy usullari, masalan, laser skanerlash, fotogrammetriya va GIS (Geografik Informatsion Tizimlar) bilan birlashtirilishi ta'kidlangan. Bu texnologiyalar yordamida geografik ob'ektlarning yuqori aniqlikdagi uch o'lchovli modelini yaratish mumkin bo'lib, bu esa xaritalarni yanada aniq va interaktiv holga keltiradi. Shuningdek, maqolada 3D kartalar va modellarni turli sohalarda, masalan, shahar rejalashtirish, ekologiya va transport tizimlarida qo'llash misollari keltirilgan. Ushbu usullar nafaqat ma'lumotlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, balki qaror qabul qilish jarayonlarini ham samarali qiladi. Umuman olganda, 3D modellashtirish texnologiyalarining kartografiyada qo'llanilishi zamonaviy bilimlar va

innovatsion yondashuvlarni birlashtiradi hamda geografik ma'lumotlarni yanada samarali tarzda boshqarishga imkon yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdulhayevich, Samatov Abdulhaq. "3 DS MAX dasturida konstruktorlik ishlarini avtomatlashtirish." *Modern education and development* (2025): 351-355.
2. Saydaxmatxonova Asalxon Sirojiddin qizi. "Kartografik yondashuv asosida o'tmish va zamonaviy xaritalarni o'zaro muvofiqlashtirish hamda texno-analitik tahlili". *international sciences, education and new learning technologies* 2.2 (2025): 28-33.
3. Ikromjon Ochilov. "The importance of cultural awareness in language education". *modern educational system and innovative teaching solutions* 1.2 (2024): 94-97.
4. Qodirov, Farrux, and Mashxura Sa'dullayeva. "virtual reallik (vr) va kengaytirilgan reallik (AR)." *Молодые ученые* 3.8 (2025): 139-144.
5. Tulyaganovna X.Y. "Relyef tushunchasi, uning element va shakllari. Relyef klassifikatsiyasi //journal of international scientific research. – 2025.
6. T. 2. – №. 3. – С. 54-59.
7. Eshmurodova G., Mahfuza B. "Oliy ta'limda muammoli ta'lim texnologiyalarining qo'llanilishi //yangi O'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2025. – T. 2. – №. 6. – С. 33-37.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jololdinov Asror Toshtemirovich**, tadqiqotchi [**Жололдинов Асрор Тоштемирович**, исследователь], [**Asror T. Jololdinov**, researcher,]; manzil: Qo'qon shahar, Turon ko'chasi, 23-uy, [адрес: г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Kokand, Turana str., 23]